

Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velásquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico¹

Novembre 2024

Roberto Caso²

I. La sentenza in epigrafe si colloca nel solco della giurisprudenza italiana di merito che riconosce l'esistenza e la tutelabilità del diritto all'immagine del bene culturale. La peculiarità della decisione non sta tanto negli argomenti che, in buona sostanza, ripropongono quelli già utilizzati da altri giudici³, e provano a rispondere alle molteplici critiche che una parte consistente della dottrina ha mosso contro i fondamenti giuridici e la politica del diritto alla base di questa nuova esclusiva⁴, ma nei dettagli del caso. Si tratta, infatti, della riproduzione,

¹ Preprint (novembre 2024) della nota ad App. Bologna, sent. 24 settembre 2024, in corso di pubblicazione su *Il Foro italiano*. Copyright by Roberto Caso. Licenza Creative Commons. Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. La massima della sentenza è la seguente: «in mancanza di autorizzazione amministrativa e in spregio alle modalità espresse dalla pubblica amministrazione competente l'uso dell'immagine del bene culturale costituisce illecito civile fonte di danno risarcibile (nella specie, la corte ha dichiarato che la riproduzione, senza riferimenti alla fonte, di un dipinto di Diego Velázquez raffigurante Francesco I d'Este custodito dalla Galleria Estense di Modena all'interno di un marchio di un'impresa produttrice di aceto balsamico, costituisce violazione del diritto all'immagine del bene culturale, risarcendo il solo danno patrimoniale equivalente alla mancata corresponsione alla pubblica amministrazione dei canoni annuali previsti dai tariffari ministeriali e negando il risarcimento del danno non patrimoniale in quanto la stessa amministrazione aveva dato parere positivo sulla riproduzione)».

² <https://www.robertocaso.it/>; roberto.caso@unitn.it

³ Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia ord. 17 novembre 2022, in *Foro it.*, 2023, I, 2256, con nota di richiami e commento di R. CASO, *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*.

⁴ D. MANACORDA, M. MODOLO (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023 <<https://www.fondazioneaglaia.it/wp-content/uploads/2024/06/Le-immagini-del-patrimonio-culturale.pdf>>; G. RESTA, *L'immagine dei beni culturali pubblici: una nuova forma di proprietà?*, in MANACORDA, MODOLO (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?*, cit., 73; R. CASO, *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*, cit.; M. RICOLFI, *Le immagini del patrimonio culturale: illusioni perdute o nuove direzioni di marcia?*, in *Dir. informazione e informatica*, 2024, 1; G. DORE, G. PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, in *GRUR International*, Volume 73, Issue 11, November 2024; R. CASO, *The Rise of Pseudo-intellectual Property and the End of Public Domain*, in *Roma Tre Law Review*, 2024, fasc. 1, 149.

in un marchio di un'impresa produttrice di aceto balsamico, del ritratto di Francesco I d'Este che Diego Velázquez dipinse nel 1638 durante una visita diplomatica presso la corte del re Filippo IV di Spagna. Poco dopo il dipinto arrivò in circostanze non chiarite alla corte estense⁵. Non si tratta dunque di un'opera di un artista proveniente dalla penisola italiana. I nessi con il territorio del nostro paese sono rappresentati dal soggetto rappresentato e dalla Galleria estense di Modena dove l'opera è custodita. La decisione di associare la riproduzione del dipinto al marchio d'impresa risale al 1974 e dipenderebbe dal fatto che sarebbe stato proprio Francesco I, Duca di Modena e Reggio, a importare dalla penisola iberica l'uva del Trebbiano di Spagna su cui si sarebbe basato l'aceto balsamico degli Este. L'incorporazione dell'immagine del bene culturale nel marchio avviene senza citare la fonte. La Galleria estense di Modena non solleva obiezioni alle finalità commerciali della riproduzione, ma l'impresa, pur contribuendo al restauro dell'opera, rifiuta di corrispondere il canone richiesto dalla pubblica amministrazione e decide di utilizzare l'immagine senza l'autorizzazione dell'istituzione culturale. Il contenzioso giunge fino ai giorni nostri ed esita, almeno per il momento, nella sentenza in epigrafe.

Insomma, questo caso racconta una storia europea dove è difficile – come sempre – distinguere i confini degli apporti culturali. Di una cosa si può essere certi: Velázquez, pur essendo influenzato dalla pittura dei grandi veneziani dell'epoca, non era nato e cresciuto nello stivale ma nella penisola iberica. Perciò, la decisione di un caso di questo genere non può essere condita dalla retorica del diritto all'immagine del bene culturale quale difesa del genio italico⁶. Né si può fondare la violazione del diritto all'immagine sull'incompatibilità dell'uso commerciale con la finalità del bene culturale, in quanto la pubblica amministrazione non aveva niente da obiettare a riguardo⁷. Se l'impresa

⁵ Le note storiche riportate nel testo sono tratte dal sito web della Galleria estense di Modena: <<https://gallerie-estensi.beniculturali.it/blog/velazquez-e-il-ritratto-di-francesco-i-deste-1638/>>.

⁶ Cfr. Trib. Firenze decisa il 26 agosto 2023, inedita, nella quale si legge: «l'opera del genio michelangiolesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali. In tal modo, si umilia e si svilisce – fino ad annichilirlo – l'altissimo valore artistico e culturale dell'opera di cui si discute [...] Nel caso di specie, le società convenute hanno gravemente leso tali interessi, svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e commerciali».

⁷ D'altra parte, l'analisi empirica delle prassi di grandi istituzioni museali italiane dimostra che il fine commerciale viene ritenuto normalmente compatibile con la finalità del bene culturale. V., in riferimento alle politiche delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, DORE, PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1058.

avesse acconsentito a pagare il canone richiesto dalla Galleria estense, il contenzioso non sarebbe sorto.

II. Le critiche mosse al filone giurisprudenziale che riconosce il diritto all'immagine del bene culturale si incentrano su un argomento fondamentale: tale esclusiva, volta a colmare i vuoti di cui soffre soprattutto sul piano rimediale la disciplina di tutela del patrimonio culturale⁸, costituirebbe una nuova forma di pseudo-proprietà intellettuale, in particolare di pseudo-diritto d'autore, travestita da diritto della personalità che svuota di significato il pubblico dominio. Secondo la Corte d'appello di Bologna l'assimilazione tra il diritto all'immagine del bene culturale e il diritto d'autore sarebbe «assolutamente inconferente, lì dove non si può ritenere che le due discipline sul diritto di autore e quella contenuta nel codice dei beni culturali interferiscano tra loro, giacché l'una è volta a garantire la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo e dei loro autori, l'altra a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura in attuazione dell'art. 9 Cost. [...] Risulta quindi totalmente infondato il preteso contrasto della disciplina legale di cui al d.lgs. n. 42/2004 con il *numerus clausus* della proprietà intellettuale e industriale, posto che, se la normativa in materia di beni culturali è finalizzata alla migliore e più efficiente conservazione e gestione del patrimonio culturale per la pubblica fruizione per la finalità costituzionale dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la disciplina in materia di proprietà intellettuale è volta a tutelare i diritti di un'opera dell'ingegno».

Ma l'interferenza tra proprietà intellettuale e tutela del patrimonio culturale indubbiamente esiste dal punto di vista della fruizione da parte del pubblico dell'opera dell'ingegno che sia anche bene culturale, tant'è che vi sono richiami

⁸ A. BARTOLINI, *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, in <www.aedon.mulino.it>, 2023, fasc. 2: «il nucleo forte della tutela dei beni culturali è proprio rappresentato dalla possibilità di esperire misure preventive e successive, fondate su poteri di divieto/autorizzazione, e misure inibitorie e repressive per l'utilizzo abusivo del bene culturale. Consapevolezza, quest'ultima, del resto, che emerge ampiamente dalle sentenze in commento [Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia ord. 17 novembre 2022]. Il regime di tutela del diritto di proprietà, peraltro, non offre la possibilità di tutelare "il diritto all'immagine" con una tutela reale, poiché quest'ultima è rivolta tipicamente a garantire la materialità del bene. In altre parole, la tutela reale del diritto di proprietà non riconosce al proprietario poteri e misure per tutelare l'immateriale della propria proprietà. Mancano, dunque, misure inibitorie di carattere generale, a tutela dell'immateriale che nel nostro ordinamento sono sottoposte ad uno stretto principio di tipicità».

incrociati tra legge sul diritto d'autore e codice dei beni culturali⁹. Se non vi fosse interferenza, i richiami incrociati non sarebbero necessari.

In altri termini, la prospettiva va rovesciata per chiedersi quale sia la finalità del pubblico dominio e la logica del principio del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale. Lo scopo del pubblico dominio è quello di creare una dimensione giuridica in cui la fruizione per scopi commerciali e non sia libera dai diritti di esclusiva di natura proprietaria. Che il c.d. diritto all'immagine del bene culturale abbia una natura proprietaria ed abbia ben poco a che fare con il diritto della personalità è dimostrato proprio dagli argomenti adoperati dalle corti italiane¹⁰, compresa quella felsinea.

E, d'altra parte, chi reclama la violazione del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale non si riferisce direttamente, come sostiene la corte bolognese, al codice dei beni culturali, ma alla creazione per via giurisprudenziale del nuovo diritto di esclusiva che fa leva – al di là del richiamo ornamentale all'art. 9 Cost. – non solo sul d.lgs. n. 42/2004 (art. 107-108) ma anche, per via analogica, sul diritto all'immagine disciplinato dal codice civile (art. 10) e dalla legge 1941/633 sul diritto d'autore (art. 96-97). La logica del *numerus clausus* è infatti quella di evitare che per via giurisprudenziale il pubblico dominio sia progressivamente eroso e venga meno il bilanciamento degli interessi di origine legislativa¹¹. Cioè quel bilanciamento che trova il punto di caduta nella conformazione e nella limitazione, anzitutto temporale, del diritto di esclusiva operate da un legislatore legittimato democraticamente. C'è seriamente da dubitare che il legislatore del codice dei beni culturali, quando metteva e rimetteva mano agli art. 107 e 108, avesse in mente il diritto della

⁹ V. art. 108, c.3-*bis* del d.lgs. 42/2004 e art. 32-*quarter* della l. 633/1941.

¹⁰ Cfr. DORE, PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1057 ss.

¹¹ RESTA, *L'immagine dei beni culturali pubblici: una nuova forma di proprietà?*, cit., 75: «[...] il regime connotato dalla naturale libertà di produrre, fruire e trasmettere informazioni si sposa con una serie di libertà ritenute fondamentali nell'assiologia costituzionale, come la libertà di pensiero, di ricerca scientifica, di produzione artistica e di iniziativa economica privata, sicché la loro restrizione per il tramite di diritti dominicali (quali sono i diritti di privativa) richiede una specifica causa di giustificazione e presuppone una previa ponderazione degli interessi confliggenti. Qui sta la ratio primaria del principio del numero chiuso dei diritti su beni incorporali: poiché la creazione di un nuovo diritto esclusivo implica necessariamente la compressione di tutte le libertà antagonistiche altrimenti protette da un regime di libero accesso all'informazione, è indispensabile una previa deliberazione di un organo democratico, che soppesi in maniera informata costi e benefici connessi al riconoscimento di un titolo dominicale. Tale fondamentale bilanciamento tra "sfere di libertà" e "sfere di proprietà" è stato riservato al Parlamento quale unico organo legittimato e in grado di assumere tutte le informazioni 'di sistema' necessarie per una decisione oculata, escludendosi che i privati, la pubblica amministrazione o la giurisprudenza possano autonomamente creare nuovi diritti esclusivi opponibili erga omnes».

personalità dello stato e il suo bilanciamento con diritti e libertà potenzialmente antagonisti come la libertà di espressione del pensiero e la libertà di iniziativa economica. La verità è che il diritto all'immagine del bene culturale è il frutto genuino della creatività delle corti, le quali mischiano in modo spregiudicato potere autorizzatorio dello stato, diritto della personalità e diritto della proprietà (intellettuale e non). Una creatività che contraddice la tradizione – in gran parte gloriosa – di graduale costruzione del diritto della personalità nei suoi vari aspetti: vita, salute, nome, immagine, riservatezza, identità, oblio ecc. Mentre nell'ambito di questa tradizione il diritto della personalità serviva a difendere l'integrità, la libertà e l'autodeterminazione della persona fisica, il diritto all'immagine del bene culturale si mette al servizio di una politica del diritto finalizzata a cercare (disperatamente) di rimpinguare le esangui risorse pubbliche destinate alla tutela dell'immenso patrimonio culturale italiano. Gli effetti collaterali della cura ricostituente sono fortemente tossici per le ragioni che ci si appresta sinteticamente a illustrare.

III. Il diritto all'immagine del bene culturale si basa su una ricostruzione sistematica confusa che genera più problemi di quelli che vorrebbe risolvere¹². Uno dei problemi è rappresentato dal coordinamento tra disciplina del diritto all'immagine e codice dei beni culturali. Alla base del funzionamento del diritto all'immagine si pongono delicatissime esigenze di bilanciamento di diritti e libertà fondamentali: ad esempio, tra diritto della personalità e libertà di espressione del pensiero. Il diritto all'immagine è dunque soggetto alle eccezioni contenute nell'art. 97 della legge sul diritto d'autore sulle quali si è sedimentata nei decenni un'interpretazione giurisprudenziale imponente e complessa. Si pensi al bilanciamento tra diritto della personalità e diritto di cronaca nonché alle recenti elaborazioni in tema di diritto all'oblio. La riproduzione dei beni culturali è invece soggetta alle eccezioni previste – e peraltro malamente definite¹³ – dall'art. 108 del codice dei beni culturali che

¹² Anche chi si mostra incline a salvare le macroscopiche contraddizioni sistematiche del diritto all'immagine dei beni culturali finisce per ammettere che «le sentenze in commento [Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia ord. 17 novembre 2022], peraltro, anziché chiudere le problematiche [...] evidenziano ulteriori lacune. [...] In altri termini, i vuoti di tutela per l'immateriale funzionale, e le aporie intrinseche alla giurisprudenza sul "diritto all'immagine", richiedono un intervento legislativo *de iure condendo* che chiarisca i contorni del diritto all'immagine sia nei suoi aspetti funzionali che economici»: BARTOLINI, *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, cit.

¹³ La formulazione del numero 2 del comma 3-*bis* è degna di un periodico di enigmistica: «sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della

non coincidono con quelle previste dall'art. 97 della legge sul diritto d'autore. Come coordinare le diverse discipline delle eccezioni? L'asserito potere in capo allo stato di determinare la compatibilità della riproduzione dell'immagine con la finalità del bene culturale va letto alla luce della salvaguardia dell'onore, della reputazione e del decoro della persona fisica prevista dall'art. 97, c.2 della legge sul diritto d'autore¹⁴?

Mentre le eccezioni dell'art. 97 sono riempite di significato dall'interpretazione giurisprudenziale (e dottrinale), per il codice dei beni culturali si sta affermando una prassi che delega ai decreti ministeriali in materia di tariffario delle concessioni il potere di determinare le eccezioni al pagamento del canone, fermo restando il potere di negare la concessione della riproduzione per incompatibilità con la finalità del bene culturale. Nell'ultimo anno si sono succeduti ben due decreti ministeriali (d.m. 11 aprile 2023, n. 161 e 21 marzo 2024, n. 108). La compatibilità di queste fonti di grado inferiore con il codice dei beni culturali è dubbia, perciò il giudizio sulla loro legittimità rimane sospeso¹⁵. A valle dei decreti ministeriali sono poi le singole amministrazioni a decidere se la riproduzione del bene culturale può essere concessa e quali sono i costi della pratica¹⁶. Il Ministero della cultura sarà in grado di stabilizzare la regolamentazione e uniformare le prassi? O si andrà incontro a una Babele burocratica destinata a indurre (in Italia) la rinuncia a usare le immagini dei beni culturali italiani? O ancora la Babele burocratica moltiplicherà le forme di disobbedienza civile?

Se si guarda a quel che è successo (solo) negli ultimi venti anni, non c'è da essere fiduciosi¹⁷.

conoscenza del patrimonio culturale: [...] 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro [sic!]. Enigma: la divulgazione su social media è vietata? Sulla povertà del *drafting* normativo dell'art. 108 cfr. C. VIDETTA, *Le immagini dei beni culturali. Riflessioni a margine del dibattito*, <www.aedon.mulino.it>, 2024, fasc. 2.

¹⁴ Cfr. RICOLFI, *Le immagini del patrimonio culturale: illusioni perdute o nuove direzioni di marcia?*, in *Dir. informazione e informatica*, 2024, cit., par. 4.2: «va comunque segnalato come la valutazione della liceità e delle conseguenze dell'illecito si estenda dal piano, fondato testualmente, della determinazione del perimetro della riproduzione a quello interpretativamente determinato della compatibilità dell'utilizzazione dell'immagine del bene con le tutele personalistiche dell'immagine e dell'identità personale o, come pure si è detto, delle "espressioni dell'identità culturale collettiva"[...], che nella particolare temperie di questi ultimi anni viene declinata con particolar forza in chiave nazional-identitaria [...]».

¹⁵ Cfr. BARTOLINI, *Beni culturali e immagini*, cit.

¹⁶ Cfr. P. LIVERANI, *Riproduzioni dei beni culturali statali: il nuovo Decreto Ministeriale 108/2024*, 2024, <www.jlis.it>.

¹⁷ La storia delle spinte alla liberalizzazione e contropunte al controllo proprietario è risalente: M. MODOLO, *Il canone di concessione sulle riproduzioni di beni culturali pubblici*

La disciplina della riproduzione dei beni culturali contenuta nel d.lgs. 42/2004 è cambiata due volte: nel 2014 e 2017¹⁸. La Corte dei conti si esprime per due volte contro la deriva proprietaria negli ultimi due anni¹⁹. Nella stessa direzione andava una risoluzione parlamentare bipartisan del 2021²⁰. Ma il Ministero della cultura ha mutato politica per tre volte in tre anni: prima, con il piano di digitalizzazione del patrimonio del 2022²¹, si muoveva verso la liberalizzazione, poi ha svoltato bruscamente verso il controllo esclusivo più (d.m. 11 aprile 2023, n. 161) o meno (21 marzo 2024, n. 108) stringente.

IV. Che l'italico diritto all'immagine del bene culturale sia compatibile con la Costituzione, il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea rimane alquanto dubbio²². Di sicuro la nuova esclusiva, se si consoliderà per via giurisprudenziale e non verrà espulsa da pronunce delle corti superiori o da una riforma legislativa volta alla completa liberalizzazione delle riproduzioni dei beni culturali, sarà destinata a funzionare episodicamente solo su territorio italiano, moltiplicando in modo esponenziale i costi transazione generati dalla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il punto nodale però è un altro. Il diritto all'immagine del bene culturale reca le stimate dell'epoca contemporanea nella quale si pretende di risolvere problemi planetari, anche quelli relativi alla tutela della tutela e valorizzazione dei beni culturali, a colpi di nazionalismo e sovranismo. Di là dalle declamate buone intenzioni, lo scopo del diritto all'immagine del bene culturale è quello di radicare un potere censorio in capo allo stato – quello stesso stato che fa promozione territoriale con la Venere di Botticelli in versione *influencer* con un trancio di pizza in mano – e, soprattutto, di proiettare il settore pubblico nel

(1892-2023): un profilo storico-critico, in MANACORDA, MODULO (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?*, cit., 33.

¹⁸ L'art. 108 è stato modificato prima dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106 e poi dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.

¹⁹ Delib. 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G e 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G.

²⁰ Risoluzione della VII commissione permanente della camera dei deputati, «sulla riproduzione digitale dei beni culturali» del 2021 <<https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/06/16/leg.18.bol0607.data20210616.com07.pdf>>.

²¹ «Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale» nell'ambito del piano di digitalizzazione del patrimonio culturale del ministero della cultura, <<https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/consultazione/index.html>>, 2022.

²² Cfr. DORE, PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1060 ss.

mercato delle immagini dei beni culturali²³. Poco importa che per il settore pubblico il guadagno non sia profitto, sempre di mercato si tratta.

Ci sarebbe senz'altro da preoccuparsi della privatizzazione della cultura (teoricamente) in pubblico dominio, ma la minaccia non viene dalle imprese che si fanno pubblicità con qualche opera del patrimonio culturale dell'umanità, dalla piccola editoria accademica o dalle bancarelle che vendono riproduzioni dei tanti capolavori delle nostre città d'arte, viene dai colossi tecnologici che occupano spazi sempre più ampi dell'ecosistema informativo in cui si fruisce della conoscenza e drenano risorse pubbliche²⁴.

Affidarsi al diritto all'immagine del bene culturale per ridare una centralità allo stato è un'operazione destinata, con tutta probabilità, a fallire e a generare esiti paradossali, come nel caso di specie nel quale il sovranismo opera retroattivamente per tentare di colonizzare un'epoca in cui la cultura viaggiava liberamente in Europa e non solo.

Se non altro possiamo esser sicuri di aver dato a Diego e Francesco, che ci guardano da lassù, l'occasione per sorridere davanti a un piatto d'insalata seicentesca, magari condita con un buon aceto spagnolo o modenese che sia. Almeno in paradiso i confini non sono dati e il pubblico dominio esiste ancora. Qui in terra dobbiamo confrontarci con ben altro e inquietante scenario che potrebbe essere simboleggiato da un nuovo acronimo: MIPGA (Make Intellectual Property Great Again).

²³ D. MANACORDA, *Dieci argomenti per una piena liberalizzazione dell'uso delle immagini del patrimonio culturale pubblico*, in MANACORDA, MODOLO (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?*, cit., 22-23: «la tutela del decoro rischia in particolare di venire utilizzata per assicurare forme di controllo sugli usi delle immagini del patrimonio considerati non consoni al suo carattere storico e artistico. Queste restrizioni della libertà di espressione vengono proposte in nome di un presunto diritto ad evitare la cosiddetta "banalizzazione" del patrimonio culturale per assicurarne "un uso corretto" non si sa in base a quali principi. Ma chi dovrebbe giudicare se l'uso di una immagine sia o non sia consoni? La politica, come in uno stato etico autoritario? L'amministrazione, come in uno stato tecnocraticamente occhiuto? La magistratura, in nome di un "comune senso del pudore" che nulla ha a che vedere con il patrimonio culturale?

Sperabilmente né l'una né l'altra né l'altra ancora. Insomma, la medicina con la quale si vorrebbero mitigare i paventati usi impropri delle immagini del nostro patrimonio culturale sarebbe ben più rischiosa e letale del male che vorrebbe curare».

²⁴ Ad esempio, si pensi al ruolo che le grandi compagnie commerciali hanno assunto nella gestione delle infrastrutture digitali, delle pubblicazioni e dei dati delle università, in particolare delle università pubbliche. Sul tema v. M.C. PIEVATOLO, *I custodi del sapere. Bollettino telematico di filosofia politica*, 2021 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4897854>>.